

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ MAPLE

Р. Ибрагимов¹, И.М.Омарова², А.Каратаев³

¹педагогика ғылымдарының докторы, доцент - Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент;

²философия докторы (PhD), аға оқытушы - Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті;

³докторант - Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15275773>

Аннотация. Процессы глобализации и становление постиндустриального, информационного общества поставили перед высшим образованием новые задачи. Роль высшей школы в решении этих задач определена в современных образовательных стандартах, типовых учебных программах. В сложившейся ситуации необходимо формировать у будущих учителей математики не только системные знания, но и качество молодого специалиста, умеющего применять знания и умения, приобретенные в практической деятельности и повседневной жизни. Поэтому необходимо изучить особенности совершенствования проектной деятельности студентов. За последние десять лет метод проектирования как новая педагогическая технология стал предметом многочисленных исследований. Много информации содержится в педагогико-психологической и методической литературе по организации проектной деятельности студентов.

Ключевые слова: обучение, учителя математики, особенности проектной деятельности, совершенствование и использование системы компьютерной математики Maple, проектные работы.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации проектной деятельности студентов при изучении дисциплины «Математический анализ» и применение одной из наиболее эффективных ее методик - системы компьютерной математики Maple (СКМ). В нем предусматривается совершенствование выполнения студентами проектных работ с помощью данной программы. Но при совершенствовании проектной деятельности студентов с использованием системы компьютерной математики Maple не определены принципы выбора тем и требования к ним. Необходимо определить, какой вид проектных работ лучше всего выполнять с помощью системы компьютерной математики Maple. В частности, данная проблема до сих пор недостаточно изучена в психолого-педагогической литературе: это а) принципы выбора учебных материалов, организующих проектную работу, проблема определения уровней проектной деятельности студентов; б) не разработана полная модель подготовки проектных заданий; в) не рассмотрены содержательно-структурные особенности выполнения проектной деятельности с использованием системы компьютерной математики Maple.

Излагаются содержательно-структурная модель и дидактические особенности развития проектной деятельности будущих учителей математики с использованием системы компьютерной математики Maple.

Ключевые слова: обучение, проектная деятельность студентов, система компьютерной математики Maple, предмет математического анализа, уровневые проектные работы.

История исследования

Исследование методической системы обучения курсу «Математический анализ» в высших учебных заведениях, готовящих будущих учителей (О. Сатыбалдиев) [1], изучение развития методической системы преподавания математических дисциплин студентам экономических вузов (М. Е. Исин) [2], совершенствование профессионально-методической подготовки учителей математики в системе вузов (К. Бумажбаева) [3], формирование исследовательских навыков педагогов (Г. П. Скамницкая) [4], формирование проектной деятельности студентов (Kalimbetov B., Omarova I., Kalmatayeva B., Ibragimov R.) [5], особенности проектной деятельности будущих учителей математики с использованием системы компьютерной математики Maple (Shakhista B. Kulakhmetova, Ibragimov R., Burkhan T. Kalimbetov, Viktor S. Kornilov , Abay O. Karataev) [6] формирование у будущих специалистов личностно-профессиональной компетенции и организация их творческой работы (А. Е.Абылкасымова) [7], формирование научно-методических основ подготовки будущего учителя математики к работе по совершенствованию логико-методологических знаний учащихся (Д. Рахимбек) [8], педагогические условия формирования исследовательской активности студентов(Г.К. Баймукашева[9]), и др. проблемы изучаются в трудах современных ученых, и кроме этого предлагаются пути совершенствования качества знаний обучающихся с использованием методов развивающего обучения.

Установлено, что научно-теоретические основы проектирования в управлении педагогическими системами (Бахишева С. М.) [10], формирование в ходе учебно-проектной деятельности экологической культуры будущих специалистов (Сагындыкова Э. У.) [11] позволяют повысить качество математических знаний.

В работах таких ведущих педагогов как Дж. Дью [12], В. Килпатрик [13], Е. Коллингс [14], Т. А. Новикова [15], В. И. Слободчиков [16] изучены и обоснованы философско-методологические основы организации проектной деятельности студентов. В работах Е. С. Полата [17], Н.Ю. Пахомовой [18], И. Д. Чечеля [19] и др. были проанализированы и разработаны основы проектной деятельности, и она была посвящена использованию проектной деятельности при изучении различных дисциплин.

Наличие при изучении дисциплины «Математический анализ» различных способов определения основных понятий организации проектной деятельности студентов препятствует применению метода проектирования на практике. В частности, отсутствует системность и некоторые конкретные понятия в определении таких понятий, как творческая деятельность, проектная деятельность и научно-исследовательская деятельность студентов. Например, можно отметить, что сущность и содержание понятия «развитие проектной деятельности студентов» не раскрыты, и не проанализированы его характерные особенности.

Несмотря на большой объем психолого-педагогической, методологической и исследовательской работы вышеуказанных ученых, они не утратили своей актуальности, так как при изучении дисциплины «математический анализ» систематически не изучались условия и методика развития проектной деятельности студентов.

Исходя из результатов исследования, можно убедиться в необходимости развития проектной деятельности студентов. Здесь возникают противоречия из-за того, что в методологическом плане проблемы развития проектной деятельности студентов на соответствующих уровнях (подражательная деятельность, репродуктивная, поисково-исполнительская и творческая деятельность) до сих пор не нашли своего решения.

Однако в процессе изучения дисциплины «математический анализ» по теме нашего исследования можно заметить наличие противоречий между возможностями развития проектной деятельности студентов, потребностями ее применения и недостаточным методическим обеспечением. Этими противоречиями являются:

- не предусмотрена классификация содержания тем предмета математического анализа, соответствующих различным проектным деятельности студентов;
- недостаточно решен вопрос потребности в вузах в специалисте-исследователе, занимающейся проектной деятельностью студентов, и не решена проблема его педагогико-психологического и методического обеспечения;

Методы исследования:

Для решения данных задач применяются такие методы как:

- анализ психолого-педагогической, математической и методической литературы по теме исследования;
- анализ результатов усвоения знаний по проектной деятельности будущих специалистов математиков по проблеме исследования;
- проведение анкетирования и интервью, контрольных работ среди , студентов и анализ их результатов;
- Анализ документов вуза и ознакомление с опытом работы преподавателей.

Анализ

Для начала проанализируем определения, данные понятию проектной деятельности студентов. В литературе даются различные толкования понятий проект, метод проектирования и проектная деятельность.

Г. В. Нарыкова [20] определяет проектирование как деятельность, охватывающую период от появления идеи в сознании учащегося до реализации этой идеи как полноценной самостоятельной творческой работы.

По мнению Т.Н. Ивочкиной [21] проектирование - это метод обучения, который можно использовать при изучении любого предмета, он может применяться на уроках и во внеклассной работе. Он направлен на развитие умений и навыков учащихся и достижения ими поставленных целей. Подчеркивается, что проектирование формирует у учащихся необходимый им опыт созидательной деятельности.

О. В. Рыбина [22] рассматривает проектирование как комплекс действий, специально организованных учителем и выполняемых учащимися самостоятельно. В этой связи они ответственны за принимаемые ими решения и результаты своей творческой работы.

Д. Чечель [23] рассматривает метод проектирования как педагогическую технологию. Он направлен не на интеграцию конкретных знаний, а на их применение и получение новых знаний (иногда путем самообразования).

Т.Н.Ивочкина и О.В.Рыбина в качестве метода проектирования рассматривают образовательную технологию, цель которой - формирование у учащихся умений и навыков посредством поддержки их поисков, направленных на получение новых знаний, решение конкретной задачи.

Таким образом, авторы подбирают темы в соответствии с изучаемой дисциплиной, составляют проектные работы (в том числе и уровневые проектные работы), студенты выполняют проблемные задания. Указывается, что их исследовательская деятельность может быть сформирована путем обучения их методу проектирования. Но, при изучении дисциплины «Математический анализ» недостаточно изучены вопросы организации проектной деятельности студентов, потому что для организации проектной деятельности студентов по данной дисциплине не изучен комплекс проблемных задач. Например:

1. Идея проектного обучения с выбором вопросов. Существует несколько подходов к выбору учебных материалов по проектному обучению. По этому поводу педагоги в своих работах проектируют и преподают проектные материалы, Выбирая по пять-шесть вопросов из каждой из тем без использования всех вопросов, указанных в программе.

2. Идея проектного обучения с выбором тем.

При выборе вопросов, соответствующих теме, необходимо выбирать сами темы в соответствии с их важностью. В связи с этим производится выбор соответствующих тем для проектирования. Главная цель при выборе тем-в совершенстве усвоения материала студентами.

3. В высшей школе одним из методов проектирования математики является изучение закономерностей, другим - овладение студентами эффективными подходами.

4. Перед началом проектного обучения необходимо выбрать для этой цели программный материал.

5. Полагаем, что для уточнения условий организации проектной деятельности студентов при обучении курсу дифференциального и интегрального исчисления необходимо привести его научно-методическое обоснование.

В результате чего обнаруживаются многочисленные недостатки в оценке проектной работы студентов.

Полученные результаты

В методической литературе существуют два подхода относительно основ проектной деятельности студентов.

По первому подходу в основе метода проектирования лежит идея о том, что учебно-познавательная деятельность студента достигается путем решения задач, имеющих практическое или теоретическое значение.

По второму подходу в основе метода проектирования лежат проблемы развития познавательных способностей студентов, формирования у них навыков критического и творческого мышления, умения формулировать и решать проблемную задачу. То есть, речь идет о решении той или иной проблемы, которая предполагает, с одной стороны, применение различных подходов, а с другой - интеграцию знаний и умений из областей науки, техники, творчества.

С нашей точки зрения основной задачей должна стать организация и совершенствование проектной деятельности студентов. Поэтому нами были рассмотрены различные виды проектных работ, которые призваны развивать проектную деятельность студентов ,определить их сущность и содержание. В результате мы определили целесообразность организации проектной деятельности студентов по следующим темам:

1-я проектная работа

Тема проектной работы: Применение операций к иррациональным числам.

Инструкция: к иррациональным числам как и в целым и дробным числам, можно применять операции сложения, вычитания, умножения и деления, однако у операций над иррациональными числами имеются свои особенности.

Первое: необходимо определить понятие приближенных значений иррациональных чисел.

$\sqrt{5} = 2,2$ или $\sqrt{5} = 2,3$; поэтому, соответственно $2,2^2 = 4,84$ или $2,3^2 = 5,29$.

Выполняйте задания:

1. Площадь квадрата $16,7 \text{ см}^2$. Вычислите его ребра с точностью $0,01 \text{ см}$.
2. Площадь окружности $5,6 \text{ м}^2$. Вычислите диаметр окружности с точностью $0,01 \text{ м}$. ($\pi = \frac{22}{7}$).
3. Найдите значение чисел $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$. Вычислите полученное наименьшее и наибольшее значения с точностью $0,1$; $0,01$; $0,001$; $0,0001$; $0,00001$; $0,000001$

$$\sqrt{2} = 1,4; \sqrt{2} = 1,41; \sqrt{2} = 1,414; \sqrt{2} = 1,4142; \sqrt{2} = 1,41421; \sqrt{2} = 1,414213...$$

$$\sqrt{2} = 1,5; \sqrt{2} = 1,42; \sqrt{2} = 1,415; \sqrt{2} = 1,4143; \sqrt{2} = 1,41422; \sqrt{2} = 1,414214...$$

4. Выполните действие:

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} = 1,414 + 1,732 = 3,146 \quad (\text{Инструкция: сложение с точностью } 0,001).$$

$$\sqrt{5} - \sqrt{3} = 2,236 - 1,732 = 0,504 \quad (\text{Инструкция: вычитание с точностью } 0,001).$$

$$\sqrt{3} \times \sqrt{2} = 1,732 \times 1,414 = 2,449$$

5. Изобразите отрезок длиной $\sqrt{3} \text{ см}$.
6. Изобразите на числовой прямой следующие числа: $-\sqrt{2}$; $\sqrt{3}$; $\sqrt{2} + \sqrt{3}$; $\sqrt{5} - \sqrt{3}$.
7. Выполните действия: $1,1414123... + 3,1213456...;$
 $2,71 + 2,7123;$ $2,71... + 3,14...$

Попробуй ответить на вопросы:

1. Приведите примеры иррациональных чисел.
2. Какие новые числа мы прибавим к дробным числам, чтобы получить множество иррациональных чисел? Если прибавим иррациональные числа к дробным числам, какое множество чисел мы получим?
3. Какое другое название можно дать бесконечным десятичным дробям?
4. Какое название присвоено множеству, в котором участвуют бесконечные периодические десятичные дроби?
5. Приведите примеры чистых и смешанных периодических десятичных дробей. Можно ли изобразить их в виде обыкновенной дроби? Можно ли перевести бесконечные десятичные дроби в обыкновенную дробь?

2-я проектная работа

При выполнении данной работы студентам предлагается повторить начальные понятия теории пределов усвоенные в средней школе. Самостоятельно проанализировать и изучить сведения о приращении функции и приращении аргумента. Окончательный результат предполагается завершить написанием реферата.

Тема проектирования: Предел функции.

Цель проектирования: Найти пределы, вычисление пределов функций, решение прикладных задач.

Содержание проектирования: Студентам предлагается задачи практического содержания для того, чтобы они самостоятельно решали эти задачи:

Пример 1. Прямолинейное движение точки задается уравнением $S = 3t^2 - 2t + 5$, где t измеряется в секундах и S измеряется в метрах. Найдите скорость движения точки в моменте $t = 5$ секунд.

Пример 2. Доказать, что $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 1) = 4$.

Функция $f(x) = 5x - 1$ определена на всей числовой прямой

Для доказательства предела $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 1) = 4$ зададим произвольно число $\forall \varepsilon > 0$, мы должны найти число $\delta > 0$, которое удовлетворит неравенству $0 < |x - 1| < \delta$ аргумента x или выполняется неравенство $|(5x - 1) - 4| < \varepsilon$ для значений не равных 1.

Пусть, $|(5x - 1) - 4| = |5x - 5| = 5|x - 1|$, тогда должно быть $5|x - 1| < \varepsilon$ или $|x - 1| < \frac{\varepsilon}{5}$.

Следовательно $\delta = \frac{\varepsilon}{5}$, то для всех значений, удовлетворяющих неравенству

$0 < |x - 1| < \delta$ аргумента x , выполняется неравенство $|(5x - 1) - 4| < \varepsilon$, т.е

$$\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 1) = 4$$

Литература

1. Сборник задач по курсу высшей математики /Под ред. Кручковича Г.И. – М.: Высшая школа, 1973.
2. Есмұқанов. Математикалық анализ курсы. Алматы, 1998.
3. Н. Темірғалиев. Математикалық анализ, Алматы: Мектеп, 1964.

3-я проектная работа

В ходе выполнения данной работы студенты самостоятельно изучают данные о приращении функции и приращении аргумента, асимптотах функции. Конечный результат предполагается закончить написанием реферата.

Тема проектирования: Асимптоты

Цель проектирования: Рассмотрение возможностей использования пределов при определении асимптот функций.

1. Изучение теоретических материалов.

1. Что такое асимптота?
2. Что такое горизонтальные асимптоты кривой?
3. Укажите методы расчета асимптоты:
4. Характеристики асимптоты:
а) определение горизонтальных асимптот функций;

б) определение вертикальных асимптот кривой.

4-я проектная работа

Тема проектной работы: Геометрическая иллюстрация пределов.

Прежде чем говорить о геометрической иллюстрации пределов, студент должен полностью овладеть понятием пределов. При проектировании темы геометрической иллюстрации пределов, студент должен овладеть умением изучать, копировать, сопоставлять, систематизировать и анализировать материалы из представленных источников.

Цель проектной работы: Представление теоретических материалов соответствующих теме «Геометрическая иллюстрация пределов» в виде заданий, которые студенты должны изучить самостоятельно.

Содержание проектной работы:

Студенты самостоятельно ищут ответы на следующие вопросы и для составления к ним определения, положения и т.д. выполняют проектные работы.

Проблемные вопросы:

1. Что такое предел функции? Признаки существования пределов функции.
2. Необходимый и достаточный признак существования функции. Критерий Коши.
3. Достаточное условие существования предела функции. Теорема (о пределе промежуточной функции).
4. Необходимое и достаточное условие существования предела монотонной функции.
5. Как вы понимаете геометрическую иллюстрацию пределов (смысл)?

Анализ студента. Изучаем различные способы определения понятия геометрическая иллюстрация пределов.

Пример 1. Вычислить предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n}$.

Решение. Непосредственное вычисление предела приводит к неопределенности вида $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$.

а) вычисляем в системе компьютерной математики Maple:

> restart;

> Limit((n+1)/n,n=infinity);

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n}$$

> limit((n+1)/n,n=infinity);

б) рисуем график функции $y = \frac{x+1}{x}$:

Как видно из графика, со стремлением значения аргумента к бесконечности, значение функции приближается к 1.

в) из следующего определения $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0: \forall x \in X \quad |x| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$.
на языке « $\varepsilon - \delta$ »

используем.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0: \forall x \neq 0 \quad |x| < \delta \Rightarrow \left| \frac{x+1}{x} - 1 \right| < \varepsilon.$$

Последнее неравенство эквивалентно следующему неравенству $\left| \frac{1}{x} \right| < \varepsilon, |x| > \frac{1}{\varepsilon}$, из

которого можно получить $\delta = \frac{1}{\varepsilon}$.

Пример 2. Вычисление предела: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$.

Решение: Непосредственное вычисление предела приводит к неопределенности вида $(\infty - \infty)$.

а) вычисляем в системе компьютерной математики Maple:

> restart;

> Limit(((n^2+n)^(1/2)-n),n=infinity);

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + n} - n$$

> limit(((n^2+n)^(1/2)-n),n=infinity);

$$\frac{1}{2}$$

б) рисуем график функции $y = \sqrt{x^2 + x} - x$:

Как видно из графика, со стремлением значения аргумента к бесконечности, значение функции приближается к 0,5.

в) из следующего определения $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0: \forall x \in X \quad |x| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$.
на языке « $\varepsilon - \delta$ »

используем

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0: \forall x \neq 0 \quad |x| < \delta \Rightarrow \left| \sqrt{x^2 + x} - x - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon.$$

Последнее неравенство эквивалентно следующему неравенству $\left| \frac{2\sqrt{x^2 + x} - 2x - 1}{2} \right| < \varepsilon$, из

которого можно получить $\delta = \frac{1}{\varepsilon}$.

Литература

1. Сборник задач по курсу высшей математики /Под ред. Кручковича Г.И. – М.: Высшая школа, 1973.
2. Есмұқанов. Математикалық анализ курсы. Алматы, 1998.
3. Н. Темірғалиев. Математикалық анализ, Алматы: Мектеп, 1964.

5-я проектная работа

Тема проектной работы: Функциональные последовательности и ряды.

Цель проектной работы: Обучение изучению сходимости функциональных рядов. Представление в виде заданий, которые студенты должны выучить самостоятельно.

Содержание проектной работы:

Студенты самостоятельно ищут ответы на следующие вопросы и для составления к ним определения, положения и т.д. выполняют проектные работы.

Проблемные вопросы:

1. Что такое функциональный ряд?
2. Дайте определение сходимости функционального ряда.
3. Область накопления функционального ряда.
4. Интервал сходимости функционального ряда.
5. Определение функциональной последовательности.
6. Назовите условия сходимости функциональной последовательности.
7. Признак Вейерштрасса

Фрагмент выполнения проектной работы.

Функциональным рядом называется последовательность, члены которого составлены из функций:

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

Сходимость функциональных рядов формулируется следующим образом: любой x_0 в своем числовом значении преобразуется в $u_n(x_0)$ число, поэтому функциональный ряд преобразуется в числовой ряд, а сходимость в точке изучается знаками сходимости числовых рядов.

Определение 1. Множество всех X , которые сходятся в ряд, называется областью сходимости функционального ряда.

Если члены функционального ряда определены в определенном интервале, то принимается следующее определение.

Определение 2. Когда функциональный ряд (a,b) сходится в виде числового ряда в каждой точке, это называется сходимостью промежуточного функционального ряда.

Между функциональными рядами (a,b) частные суммы дают функциональную последовательность.

$$S_1(x) = u_1(x), \quad S_2(x) = u_1(x) + u_2(x) \dots, \quad S_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

Определение 3. Если в интервале (a, b) в каждом значении x числа сходятся как последовательность, мы говорим о сходимости функциональной последовательности

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

Если все числа сходятся как последовательность $x \in (a,b)$ -те $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, тогда выполняется данный предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x),$$

где $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ называется предельной функцией последовательности функций и она равна сумме функционального ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S(x)$$

Пример. В отрезке $[0,1]$ дается функциональный ряд: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x+n}$

Определите функциональную последовательность и предельную функцию.

Решение: 1) если $n = 1, 2, \dots$, то функциональную последовательность запишем в таком виде:

$$\frac{1}{x+1}, \frac{1}{x+2}, \dots, \frac{1}{x+n}, \quad S_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x+n}.$$

2) Предельную функцию находим из приведенного выше выражения.

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x+\infty} = 0, \quad S(x) = 0.$$

Определение 4. в интервале (a,b) функциональная последовательность $S_n(x)$ сходится к предельной функции равномерно, если в любом $\varepsilon > 0$ числе, в каком-либо интервале $n \geq N(x)$ $x \in (a, b)$ выполняется следующее условие $|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$. оно называется нормальным условием схождения.

Данное условие запишем так:

$$S(x) - \varepsilon < S_n(x) < S(x) + \varepsilon, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Если функциональная последовательность $S_n(x)$ равномерно сходится к предельной функции $S(x)$ в интервале (a, b) , то последовательность $S_n(x)$ расположится между $[S(x) - \varepsilon]$ и $[S(x) + \varepsilon]$.

Определение 5. Если в интервале (a, b) функциональная последовательность $S_n(x)$ равномерно сходится к предельной функции $S(x)$, то и функциональный ряд

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится в этом интервале.

Теорема 1. (Признак Вейерштрасса). Пусть функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ дается в интервале (a, b) . Если находим сходимый ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ с положительным знаком, и выполнится условие

$$|u_n(x)| \leq b_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

тогда и функциоанальный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится абсолютно и равномерно, а $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ называется мажорантой.

Пример. Докажите равномерное схождение ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$.

Решение: Так как $|\sin nx| \leq 1$, поэтому, мажоранта $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (она сходима) как и

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin nx}{n^2} \right| < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \text{ по 1 теореме равномерно сходима в ряду } (-\infty, \infty).$$

Определите область сходимости рядов в приведенной ниже задаче:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx}$. Решение: Применим признак Коши

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e^{-nx}} = e^{-x} = \begin{cases} < 1, \text{ если } x > 0, \text{ сходима} \\ > 1, \text{ если } x < 0, \text{ не сходима} \end{cases}$$

в точке $x=0$ ряд преобразуется в числовой ряд, $1 + 1 + \dots + 1 + \dots$ не сходится, итак область сходимости $(0 < x < +\infty)$.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{|x|}{x} \right)^n$. Решение: члены функционального ряда не определены в точке $x = 0$, а в остальных точках определяются и имеются.

Если $x < 0$, тогда $\frac{|x|}{x} = \frac{-x}{x} = -1$, следовательно в отрицательных x символах:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{|x|}{x} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}.$$

сходятся по признаку Лейбница.

Если $x > 0$, тогда $\frac{|x|}{x} = \frac{x}{x} = 1$, следовательно в положительных x символах:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{|x|}{x} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

Гармоничный ряд не сходится, итак область условной сходимости $(-\infty, 0)$.

3. Решение: По признаку Коши

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(3-x^2)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (3-x^2) = 3-x^2 < 1, \quad 3-x^2 < 1, \quad 2 < x^2, \quad \pm \sqrt{2} < x, \\ (-2, -\sqrt{2}) \quad (2, \sqrt{2}).$$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n}$; 5. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln^2 x$; 6. $\sum_{n=1}^{\infty} (2-x^2)^n$;

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{x(x+n)}{n} \right]^n$; 8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n + 1}$.

Литература

1. Сборник задач по курсу высшей математики /Под ред. Кручковича Г.И. – М.: Высшая школа, 1973.
2. Есмұқанов. Математикалық анализ курсы. Алматы, 1998.
- Н. Темірғалиев. Математикалық анализ, Алматы: Мектеп, 19

В ходе нашего контроля мы убедились, что привлечение будущих специалистов математиков к проектной деятельности позволяет формировать их как профессиональных, социальных и творческих личностей. Такая деятельность позволяет студенту раскрыть собственный потенциал; формировать знания, исследовательские способности, самостоятельность, активность и креативность, умение стратегически планировать свою деятельность, достигать ожидаемых результатов, работать в команде.

Организация проектной деятельности будущих специалистов-математиков требует решения в комплексе методических, психолого-педагогических задач. Если

преподаватели имеют высокий уровень научно-методической подготовки, и усвоили метод проектирования в преподавании предмета и этапы проектной деятельности студентов, то эти вопросы могут быть решены в любых образовательных учреждениях.

Для развития способностей студентов в изучении теории пределов, мы использовали следующую систему проектной и исследовательской деятельности.

- систематизация информации;
- выявление причинно-следственных связей (выявление причин, аргументов, закономерностей, связей между элементами системы);
- планирование и выполнение практических действий (составление плана выполнения заданий, анализ плана осуществления деятельности).

В процессе проектной деятельности студенты учатся самостоятельно осваивать новые знания, анализировать нестандартные ситуации, систематизировать поиск новых решений, закреплять полученные знания, ставить конкретные вопросы, рассуждать о проблеме, понимать, осмысливать текущую ситуацию. Кроме того они приобретают опыт реализации проектной деятельности, глубоко усваивают учебный материал, у них сформируются профессионально значимые качества (применение умений и навыков, полученных на уроках по математическому анализу, активная интеграция в познавательную деятельность, знакомство с реалиями современности, повышение мотивации и интереса к учебе.

Итак, в процессе развития проектной деятельности студентов формируются:

рефлексивная, поисковая, коммуникативная, наглядная, познавательная (работа с учебником, научной литературой, составление расписания, умение выражать свои мысли, самоконтроль и оценка), специальная (усвоение материалов), исследовательская (постановка цели, составление программы и плана исследования, описание явления, формулировка гипотез, интеграция данных, использование математического аппарата для описания закономерностей, формулирование выводов) и др. компетенции.

Использование СКМ Maple позволяет в процессе исследования отслеживать какие-либо процессы на экране компьютера, создавать графики функций в двухмерном, трехмерном пространстве, быстро осуществлять вычисления.

Нами установлено, что качественное выполнение проектной деятельности с использованием СКМ Maple, совместимость в постановке проблемных задач и их решение, является достаточно эффективным способом активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся. Использование программных средств обучения меняет систему занятия, темп, а иногда и их структуру. Все это способствует активизации системы обучения и создает условия для организации проектной деятельности.

Известно, что выгодно использовать в качестве инструментов для выполнения проектных работ, связанных с математическим моделированием, формированием графических навыков специальных математических программ, например пакетов Mathematica, Maple, MathCAD, MathLAB и др. Пакет данных программ является незаменимым инструментом для студентов при выполнении ими научно-исследовательских работ, создания научных проектов и математических моделей. Потому что здесь можно быстро добиться результатов с помощью специальных вычислительных программ, а также быстро выполнить работу по построению графиков искомых функций с помощью специальной графической среды, и здесь наряду с алгоритмизацией большое внимание уделяется и моделированию.

В процессе исследования нами были использованы пакет прикладных математических программ Maple для решения задач связанных с проектными работами и с теорией пределов. Maple используется для построения графиков сложных задач.

При изучении теории пределов рассмотрим примеры, касающиеся эффективности использования СКМ Maple в совершенствовании проектной деятельности студентов.

Эффективное использование современных математических пакетов в области образования и науки требует изменений в этом направлении. Они упрощают решение сложных математических задач, помогают устранить психологические барьеры в усвоении студентами основных математических понятий. По мере роста интереса к практическим занятиям в процессе обучения усиливается и их интенсивность; пакет программ также способствует расширению возможностей преподавателя решать задачи, имеющие практическое значение.

В настоящее время образовательный процесс связан не только с запоминанием понятий и образов. В последнее время остаются актуальными вопросы, связанные с тем, как найти информацию и, что наиболее важно, как и где ее найти. Студенты должны уметь усваивать концепции и теории не только на основе чужих, но и на основе собственных знания и жизненных опытов.

В качестве одного из путей развития проектной деятельности студентов продемонстрируем ход применения системы компьютерной математики Maple для вычисления пределов функций. В результате выполнения проектной работы анализируются знания, умения и навыки полученные в ходе изучения математического анализа и информационных технологий. Материалы в проектной работе будут полезны студентам специальности «Математика» для систематизации и углубления полученных ими знаний по предмету математический анализ.

Рассмотрим задачи предназначенные для вычисления конкретных пределов:

>restart;

>Limit(sin(2*x)/x,x=0);

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{x}$$

>limit(sin(2*x)/x,x=0);

2

>plot(sin(2*x)/x,x=-Pi..Pi);

>Limit(x*(Pi/2+arctan(x)),x=-infinity);

$$\lim_{x \rightarrow (-\infty)} x \left(\frac{\pi}{2} + \arctan(x) \right)$$

>limit(x*(Pi/2+arctan(x)), x=-infinity);

-1

>plot(x*(Pi/2+arctan(x)),x=-Pi..Pi);

>Limit(1/(1+exp(1/x)),x=0,left);

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 + e^{\left(\frac{1}{x}\right)}}$$

>limit(1/(1+exp(1/x)),x=0,left);

1

>Limit(1/(1+exp(1/x)),x=0,right);

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + e^{\left(\frac{1}{x}\right)}}$$

>limit(1/(1+exp(1/x)),x=0,right);

0

>plot(1/(1+exp(1/x)),x=-10..10);

>Limit(arctan(1/(1-x)),x=1,left)=limit(arctan(1/(1-x)),x=1,left);

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{\pi}{2}$$

> Limit(arctan(1/(1-x)),x=1,right)= limit(arctan(1/(1-x)),x=1,right);

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \arctan\left(\frac{1}{1-x}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

>plot(arctan(1/(1-x)),x=-10..10);

>Limit(((1+x^2)^(1/2)-1)/x^2,x=0);

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}$$

>limit(((1+x^2)^(1/2)-1)/x^2,x=0);

$$\frac{1}{2}$$

>Limit(((1+x^2)^(1/2)-1)/x^2,x=0,right)=limit(((1+x^2)^(1/2)-1)/x^2,x=0,right);

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2} = \frac{1}{2}$$

>Limit(((1+x^2)^(1/2)-1)/x^2,x=0,left)=limit(((1+x^2)^(1/2)-1)/x^2,x=0,left);

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2} = \frac{1}{2}$$

>plot(((1+x^2)^(1/2)-1)/x^2,x=-5..5);

Заклучения

Как видим, в процессе обучения математическому анализу эффективное применение системы компьютерной математики Maple (возможности ее использования при вычислении пределов) дает положительный результат. В свою очередь, организация преподавателем самостоятельной проектной работы будущих специалистов-математиков способствует совершенствованию их проектной деятельности, глубокому изучению ими математического анализа, решению задач прикладной и практической направленности обучения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Сатыбалдиев О.С. Болашақ мұғалімдерді даярлайтын жоғары оқу орындарында математикалық анализ курсының оқытудың әдістемелік жүйесі: пед. ғыл. док. ... дисс. - Алматы, 2003. – 281 б.
2. Исин М.Е. Развитие методической системы обучения математическим дисциплинам студентов экономических вузов: автореф. ... док. пед. наук: 13.00.02.- Алматы, 2010. – 364 с.
3. Қағазбаева А.К. Совершенствование профессионально - методической подготовки учителя математики в системе высшего педагогического образования. дисс. ... док. пед. наук.. - Алматы, 1999. - 324 с.
4. Скамницкая Г.П., О.П. Чозгиян Мониторинг и оценка формирования субъектной профессиональной позиции у студентов педагогического колледжа / Среднее профессиональное образование 2014. №2. - 24 с.
5. Kalimbetov B., Omarova I., Kalmatayeva B., Ibragimov R. Training and research studies of future bachelor's mathematicians during the study limits// Opción, Año 35(88), (2019): P.346-363 ISSN 10121587, Universidad del Zulia (Scopus) URL:<https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/24208>
6. Shakhista B. Kulakhmetova, Ibragimov R., Burkhan T. Kalimbetov, Viktor S. Kornilov , Abay O. Karataev. Prospective teachers' attitude towards computer algebra systems (CAS) and their choice of using CAS in solving problems of systems of differential equations World Transactions on Engineering and Technology Education □ 2022 WIETE Vol.20, No.3, 2022.
7. Абылкасымова А.Е. Формирование познавательной самостоятельности студентов - математиков в системе методической подготовки в университете: дис. ... док. пед. наук: 13.00.01, 13.00.02 / КазГУ им. Аль - Фараби – Алматы, 1995. – 303 с.
8. Рахымбек Д. Болашақ математика мұғалімін оқушылардың логикалық–методологиялық білімдерін жетілдіру жұмысына дайындаудың ғылыми– әдістемелік негіздері: пед. ғыл. док.... дис.: 13.00.02 / Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті.– Алматы, 1998. – 336 б.
9. Баймукашева Г.К. Студенттердің ғылыми-зерттеу әрекетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары: п.ғ.к. ... дис.: 13.00.02. – Атырау, 2010. – 165 б.
10. Бахишева С.М. Педагогикалық жүйелерді басқарудағы жобалау мен оның ғылыми-теориялық негіздері. – Алматы: Дәуір, 2009. – 173 б.
11. Сағындықова Э.Ө. Оқу жобалық іс-әрекет процесінде болашақ мамандардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру (аймақтық материалдарда): пед. ғыл. канд. дис.:13.00.08. - 2006. - 157 б.
12. Дьюи Дж. Демократия и образование // пер. с англ. – М.: Педагогика-Пресс, 2000. – 384 с.
13. Килпатрик У.Х. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе / - 1925. - 52 с.
14. Коллингс Е. Опыт работы американской школы по методу проектов: текст. // Новая Москва. - 1926. - 96 с.
15. Новикова Т. Г. Построение различных моделей портфолио // Методист. 2005. - № 3. - С. 39-42.
16. Слободчиков В.И. «Проектирование» слово ученое. В чем его практический смысл? - 2002. - № 2 . - С. 9-15.

17. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - М.: Академия, 2002. – 272 с.
18. Пахомова Н.Ю. Развитие методики использования «учебных проектов» при обучении информатике в общеобразовательной школе: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Н.Ю. Пахомова. М., 1997. - 19 с.
19. Чечель И.Д. Метод проектов: субъективная и объективная оценка результатов // 1998. - № 4. - С. 3-10 с.
20. Нарыкова Г.В. Метод проектов на уроках технологии [Электронный ресурс] <https://rucont.ru/efd/166714> (дата обращения: 13.03.2019)
21. Ивочкина Т.Н. Организация проектной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО [Текст] : учебно-методическое пособие; – Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2015. - 111 с.
22. Рыбина О.В. Проектная деятельность учащихся в современной школе [Текст] / О.В. Рыбина // Образование в современной школе. - 2003. - № 9. - С. 20-22.